

UMUMIY O'RTA TA'LIM MAKTABIDA TASVIRIY SAN'ATNI O'QITISH METODIKASI

OCHILOVA LATOFAT SHERMAXMAT QIZI

20-umumiy o'rta ta'lim maktabida

Tasviriy san'at va chizmachilik fani o'qituvchisi

Qashqadaryo viloyati, Yakkabog' tumani

<https://doi.org/10.5281/zenodo.10000553>

Metodika - bu to'plangan tajriba, yangi yondashuvlar, o'quvchilar va o'qituvchining o'zini ma'naviy va hissiy rivojlantirish vositalarini izlash. Va keyin o'qitish usullari, ehtimol, dastur mazmunining ma'lum bir qismini o'zlashtirish uchun o'qituvchi va talabalarning yagona faoliyati tizimidir. U o'qituvchi va o'quvchining o'ziga xos harakatlari, texnikasi, turli xil aloqa shakllari bilan amalga oshiriladi.

O'qitish usuli deganda biz o'qituvchining talabalar bilan ishlash usulini tushunamiz, buning yordamida o'quv materialini yaxshiroq o'zlashtirishga erishiladi va o'quv samaradorligi oshadi. O'qitish usullarini tanlash ta'lim maqsadlariga, shuningdek, o'quvchilarning yoshiga bog'liq [1]. O'qitish usuli (qadimgi yunoncha usuldan) - o'qituvchi va o'quvchilar o'rtasidagi o'zaro ta'sir jarayoni bo'lib, buning natijasida ko'chirish va o'zlashtirish ta'lim mazmunida nazarda tutilgan bilim, ko'nikma va malakalar yuzaga keladi.

O'qitish texnikasi (ta'lim texnikasi) - bu o'qituvchi va talabalar o'rtasidagi ma'lum bilim, ko'nikma, qobiliyatlarni uzatish va o'zlashtirishga qaratilgan qisqa muddatli o'zaro ta'sir. O'rnatilgan an'anaga ko'ra, mahalliy pedagogikada o'qitish uch guruhga bo'linadi:

1. *O'quv va kognitiv faoliyatni tashkil etish va amalga oshirish usullari:*

- Og'zaki, ko'rgazmali, amaliy (O'quv materialini taqdim etish manbasiga ko'ra).

- Reproduktiv tushuntirish va illyustrativ, izlanish, tadqiqot, muammo va boshqalar (o'quv va kognitiv faoliyatning xususiyatiga ko'ra).

- Induktiv va deduktiv (o'quv materialini taqdim etish va idrok etish mantig'iga ko'ra).

2. *O'quv-kognitiv faoliyat samaradorligini nazorat qilish usullari: bilim, ko'nikma va malakalarni o'zlashtirish samaradorligini og'zaki, yozma testlar va o'z-o'zini tekshirish.*

3. *O'quv va kognitiv faoliyatni rag'batlantirish usullari: motivatsiya, mas'uliyat, majburiyat, bilim, ko'nikma va malakalarni o'zlashtirishga qiziqishni shakllantirishda ma'lum rag'batlantirish.* O'qitish amaliyotida o'quv materialini idrok etish darajasiga asoslangan o'qitish usullarini aniqlashning boshqa yondashuvlari mavjud: passiv, faol, interaktiv, evristik va boshqalar. Ushbu ta'riflar qo'shimcha tushuntirishlarni talab qiladi, chunki o'quv jarayoni passiv bo'lishi mumkin emas va har doim ham talabalar uchun kashfiyot (evrika) emas.

Tasviriy san'atda o'qitishning bu turlari o'ziga xos pedagogik texnologiyasi, didaktik tamoyillari va uslubiy texnikasiga ega. Bundan tashqari, ushbu faoliyatning barchasi bir maqsad sari harakat qiladi. Ushbu maqsadga erishish uchun darsda o'qitish va tarbiyalashning barcha vositalarini qo'llagan holda, ularning har birining vazifalarini alohida bajarib, oldindan belgilangan maqsadga erishishni kafolatlovchi pedagogik jarayonning loyihasi bo'lgan pedagogik texnologiya qo'llaniladi. Maktablarimiz dunyoviy ta'limga asoslangan bo'lib, har bir fanni oson, ixcham, asosli o'qitish uchun pedagogik shart-sharoitlar yarata oladigan didaktik tamoyillarga amal qiladi. Bu tamoyillar: ilmiylik, izchillik, ta'lim, tizimlilik, ongli-faollik, ko'rinishlilik, ijodkorlik, nazariyaning amaliyot va yangi o'quv materialiga mosligi o'quv fanlarini o'zaro bog'liq holda o'qitishdan iborat bo'ladi [3]. Maktab

tasviriy san'at o'qituvchisi didaktik tamoyillarga amal qilishi kerak. Chunki maktabda tasviriy san'atni didaktik tamoyillar asosida o'qitish har bir dars va mashg'ulot samaradorligini oshiradi va belgilangan maqsadga erishishni kafolatlaydi.

Agar ongimizda ranglar tipologiyasini tuzadigan bo'lsak, ular sovuq va issiqlik, nam va quruq, yaqin va uzoq tuyg'ularining assotsiatsiyalarini hosil qilishini ko'ramiz. Misol uchun, agar rasmlarda havo istiqboli xira ohanglarga ega bo'lsa, yaqin havo panoramasi qalin ranglarga ega. Ba'zi odamlar uchun ranglarning ta'siri tovush va ovozlarni tinglashda ham seziladi. L.A. Shvartsning kuzatishlariga ko'ra [2], ko'zning yashil rangga moslashishi tinglash darajasini oshiradi va qizil rangga bu darajani pasaytiradi. Bo'yoq "engillik" va "og'irlik" tuyg'ularini keltirib chiqaradi. Ba'zan "baland rang" atamasi ishlatiladi, bu ranglarning yorqinligini anglatadi.

Maktabda o'qitiladigan tasviriy san'at bo'yicha grafik malakani ta'minlash fanning asosiy maqsadi va vazifasi bo'lib, bu bilim va ko'nikmalarning davlat standartlari va o'quv dasturiga muvofiq o'quvchi ongiga qay darajada yetkazilishiga bog'liq. Maktabda tasviriy san'atni o'qitish texnologiyasi va didaktik jarayonlari ancha murakkab bo'lib, bu sinfda o'qitish usullarining xilma-xilligiga olib keladi. Maktabda tasviriy san'atni o'qitishda "og'zaki bayon", "vizual o'qitish", "amaliy ish"ning pedagogik usullari va ularning zarur uslublaridan foydalaniladi.

Bu usullar:

- "og'zaki taqdimot" usulida – "hikoya", "ma'ruza", "suhbat", "savol-javob";
- "vizual ta'lim" usulida "shou", "ekskursiya" (Sayohat, piyoda yurish) mazmunan texnikalaridan foydalaniladi;
- "amaliy ish" usulida "laboratoriya ishi", "rasm chizish mashqlari", "haykaltaroshlik mashqlari", "loyihalash mashqlari", "badiiy asarlar tahlili" mazmunan tashkil etiladi [3].

Umuman olganda, maktabda tasviriy san'at fanini o'qitish va berilgan bilimlar yuqori malakada bo'lishi uchun o'qituvchi dars mazmunidan kelib chiqib, dars materialini taqdim etishning eng qulay, samarali usulini tanlaydi: tushuntirish, asoslash, ko'rsatish, qayta aytib berish kabilarni. Tasviriy san'atni o'qitishda noodatiy murakkab jarayonlar sodir bo'ladi, bu jarayonda o'qituvchi bir nechta texnika va usullardan foydalanadi, bu usullardan biri "aralash metod" deb ataladi. Barcha san'at darslarida "aralash" usuli ham qo'llaniladi.

Maktabda tasviriy san'atni o'qitish Aristotel davridan boshlanib [1], Qadimgi Yunonistonda Sikyon, Efes va Fiv maktablarida takomillashtirildi. O'rta asrlarda tasviriy san'atni o'qitishning turli texnologiyalari, didaktika va metodlari fan sifatida shakllana boshladi. Ammo ularning barchasi o'z-o'zidan paydo bo'lishda davom etmoqda. XVIII-asrdan Yevropada dunyoviy maktablarning rivojlanishi bilan ko'plab o'quv fanlari bo'yicha o'qitish metodikasi yaratila boshlandi. XIX-XX-asrlarda Yevropa maktablari takomillashib, o'quv fanlarini o'qitish metodikasi rivojlana boshladi [2]. Xususan, tasviriy san'at o'qitish metodikasi yaratila boshlandi. Ya.A. maktabda tasviriy san'atdan dars berish va uning metodikasini yaratishda ishtirok etgan. Komenskiy, K.D. Ushinskiy, I.G. Pestalozzi, aka-uka Shmit, Dyupyular, Ashbe, Chistyakov, Karadovskiy, Dyurer, Sapojnikov, Kuhlman, Baumgrat, Bakushinskiy kabi o'qituvchilarning munosib hissasi bor. O'zbekistonda tasviriy san'at o'qitish metodikasi asosan XX asrning 70-yillarida rivojlana boshladi.

References:

1. Azmov S.S. Methodics of using programmed means of education for the formation of professional skills of future teachers of fine art // European Journal of Research and Reflection in Educational Sciences. 8:2 (2020). P. 94-98.
2. Собирова Ш.У., Ядгаров Н.Д., Мамурова Д.И., & Шукуров А.Р. (2021). Основы, цели и задачи обучения изобразительному искусству. European science, (2 (58)), 62-65.
3. A'Zamjonov A., & Charos M. (2022). Tasviriy san'at darslarini tashkil etishda zamonaviy pedagogik texnologiyalardan foydalanish usullari. Oriental renaissance: Innovative, educational, natural and social sciences, 2 (10-2),